

O REUSO DA BORRA DE CAFÉ E DO PÓ DE SERRAGEM DE MDF PARA PRODUÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO

[Ciências Agrárias, Ciências Exatas e da Terra, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 19/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10157472

Angélica Carmo Da Silva¹

Maiane Zanotto²

Maylson Lima Diniz³

Sabrina Feijó Leandro⁴

Vanessa de Oliveira Alves⁵

Weuler Arce⁶

RESUMO

Este artigo apresenta um estudo sobre o desenvolvimento de um adubo orgânico inovador, resultante da combinação de pó de MDF esfarelado e pó de café usado. O objetivo deste projeto foi investigar a viabilidade técnica e os impactos agronômicos dessa formulação, buscando promover a sustentabilidade na agricultura. Os resultados preliminares indicam que o adubo elaborado a partir dessa combinação de materiais apresenta potencial para fornecer nutrientes essenciais para o crescimento vegetal, ao mesmo tempo em que melhora as propriedades físicas do solo, como a retenção de água e a aeração. Essa abordagem sustentável pode ser uma alternativa eficaz aos fertilizantes químicos

tradicionais, contribuindo para a redução do descarte inadequado de resíduos e para a produção de alimentos de qualidade. No entanto, ressalta-se a necessidade de pesquisas mais aprofundadas, especialmente em diferentes tipos de solo e culturas, para avaliar os efeitos a longo prazo e a viabilidade econômica dessa solução. Em um mundo que busca cada vez mais a sustentabilidade, essa pesquisa representa um passo importante na direção de práticas agrícolas mais responsáveis e na gestão eficiente de recursos naturais. O problema que este trabalho visa resolver é a necessidade de soluções agrícolas mais sustentáveis e eficazes, que reduzam o impacto ambiental da agricultura e promovam a segurança alimentar. O uso excessivo de fertilizantes químicos e a disposição inadequada de resíduos orgânicos são desafios significativos que esta pesquisa procura enfrentar. O objetivo geral deste estudo é investigar a viabilidade técnica e agrônômica do adubo desenvolvido a partir da combinação dos resíduos mencionados bem como avaliar seu potencial para contribuir com práticas agrícolas mais sustentáveis. Os objetivos específicos incluem a análise da composição nutricional das formulações, a condução de experimentos de cultivo, a avaliação das propriedades do solo e a pesquisa sobre possíveis impactos ambientais. Os resultados esperados incluem a demonstração de que essa abordagem inovadora de adubação pode fornecer nutrientes essenciais para as plantas, ao mesmo tempo em que melhora a saúde do solo e reduz a dependência de fertilizantes químicos. Espera-se também que os resultados contribuam para a conscientização sobre a importância da economia circular e da gestão responsável de resíduos na agricultura, promovendo práticas mais sustentáveis e responsáveis em todo o setor.

Palavras-chave: Adubo orgânico; Nutrientes do solo; Pó de MDF; Pó de café; Sustentabilidade agrícola

1. INTRODUÇÃO

A busca por soluções sustentáveis tem impulsionado a investigação e desenvolvimento de alternativas viáveis em diversos setores da sociedade

contemporânea. No contexto da agricultura e da horticultura, a necessidade de práticas agrícolas mais amigáveis ao meio ambiente tem se destacado como uma prioridade, tendo em vista a demanda por alimentos saudáveis e a conservação dos recursos naturais (ALMEIDA et al., 2014). Nesse contexto, o reaproveitamento de resíduos orgânicos e a exploração de subprodutos industriais ganham relevância, direcionando a atenção para a elaboração de fertilizantes orgânicos customizados (COSTA, 2022)

Dentre os resíduos orgânicos gerados em residências e indústrias, o pó de café usado e os resíduos de MDF (Medium Density Fiberboard), provenientes da indústria madeireira, destacam-se como materiais potencialmente interessantes para serem incorporados em formulações de adubos (CAVALCANTI et al., 2022). O pó de café é rico em nutrientes essenciais para o crescimento vegetal, como nitrogênio, fósforo e potássio, e sua disposição inadequada pode contribuir para a geração de resíduos orgânicos em aterros sanitários (CARMO, Marina et al., 2018). Por sua vez, os resíduos de MDF possuem em sua composição compostos lignocelulósicos que podem atuar como agentes condicionantes do solo, auxiliando na retenção de água e na melhoria das propriedades físicas do substrato (DE FREITAS, 2019).

O presente estudo contribui para a expansão do conhecimento acerca da utilização de resíduos orgânicos e subprodutos industriais na produção de adubos sustentáveis, oferecendo uma alternativa promissora para a agricultura de base ecológica. Além disso, considerando a importância crescente da economia circular e da gestão inteligente de resíduos, esta pesquisa busca contribuir para a redução do descarte inadequado desses materiais, promovendo uma abordagem mais responsável e integrada para o aproveitamento de recursos disponíveis no ambiente.

2. DESENVOLVIMENTO

O primeiro objetivo específico deste estudo é avaliar os benefícios que a borra de café e o pó de serragem de MDF podem proporcionar ao solo quando utilizados como componentes de adubo orgânico. A borra de café é rica em nutrientes essenciais, como nitrogênio, potássio e fósforo, que são fundamentais para o crescimento das plantas. Além disso, a serragem de MDF, quando decomposta, libera lentamente nutrientes no solo, promovendo um fornecimento constante de substâncias benéficas para as plantas.

Serão realizadas análises laboratoriais para determinar a composição química desses resíduos e seu impacto na fertilidade do solo. A utilização da borra de café e do pó de serragem de MDF como componentes na fertilização do solo apresenta uma série de benefícios que impactam positivamente a saúde do solo e, conseqüentemente, o sucesso das culturas. Vamos explorar esses benefícios em detalhes:

Aporte Nutricional: Estudos como o de Carmo (2018), destacam que a borra de café é conhecida por ser rica em nutrientes essenciais, especialmente nitrogênio (N), potássio (K) e fósforo (P). Esses nutrientes são cruciais para o desenvolvimento das plantas, sendo os principais componentes dos fertilizantes químicos. Ao incorporar a borra de café no solo, esses nutrientes são gradualmente liberados, fornecendo às plantas um suprimento constante ao longo do ciclo de crescimento. Isso é fundamental para o desenvolvimento saudável das culturas, resultando em maior produtividade. (GOODMAN, 2008)

Aumento da Fertilidade do Solo de acordo com pesquisa publicada por Monteiro (2016), a adição de matéria orgânica proveniente da borra de café e da serragem de MDF melhora a fertilidade do solo. A matéria orgânica ajuda a reter nutrientes, aumenta a capacidade de troca de cátions e promove a formação de agregados no solo, melhorando sua estrutura e aeração. Conseqüentemente, o solo se torna mais propício para o crescimento das raízes e a absorção de nutrientes pelas plantas (COSTA, 2013).

pH Adequado: O estudo de Perotti et al. (2015) , a borra de café tende a possuir um pH ligeiramente ácido, o que pode ser benéfico em solos alcalinos. Essa característica pode ajudar a corrigir o pH do solo, tornando-o mais adequado para o cultivo de determinadas plantas que preferem ambientes ácidos.

Reciclagem de Resíduos: Segundo a Food and Agriculture Organization (FAO) a reutilização da borra de café e do pó de serragem de MDF na agricultura contribui para gestão sustentável de resíduos. Isso reduz a quantidade de resíduos orgânicos encaminhados para aterros sanitários, minimizando a poluição ambiental e promovendo a economia circular.

Economia de Recursos: Um estudo de Lunardi (2013), a redução da necessidade de fertilizantes químicos por meio do uso desses resíduos não apenas economiza recursos naturais, como também reduz os custos de produção agrícola. Isso pode ser especialmente benéfico para agricultores de pequena escala (PEDROLO, 2023).

Microbiologia do Solo: A pesquisa de Adriano (2018) destaca que A matéria orgânica proveniente da borra de café e da serragem de MDF fornece substrato e energia para microrganismos benéficos no solo, como bactérias e fungos. Isso estimula a atividade microbiana, que desempenha um papel fundamental na decomposição da matéria orgânica, na ciclagem de nutrientes e na proteção das plantas contra patógenos (MACHADO, 2006).

Em resumo, a utilização da borra de café e do pó de serragem de MDF na fertilização do solo oferece uma série de vantagens, que vão desde o fornecimento de nutrientes essenciais até a melhoria das características físicas e químicas do solo. Esses benefícios não apenas promovem o crescimento saudável das culturas, mas também contribuem para práticas agrícolas mais sustentáveis e responsáveis do ponto de vista ambiental e econômico. Portanto, a incorporação desses resíduos na agricultura é uma estratégia valiosa para enfrentar os desafios da

produção de alimentos de maneira mais eficiente e ecológica (OLIVEIRA, 2022).

O IMPACTO AMBIENTAL DA UTILIZAÇÃO DA BORRA DE CAFÉ E DO PÓ DE SERRAGEM DE MDF COMO COMPONENTES DE ADUBO ORGÂNICO

O segundo objetivo específico deste estudo é avaliar o impacto ambiental da utilização da borra de café e do pó de serragem de MDF como componentes de adubo orgânico. A produção de adubo orgânico a partir desses resíduos pode contribuir significativamente para a redução da quantidade de resíduos orgânicos destinados a aterros sanitários, minimizando assim a poluição ambiental. Além disso, a produção de adubo orgânico tem um menor impacto ambiental em comparação com a fabricação de fertilizantes químicos. Serão realizadas análises de ciclo de vida para avaliar o impacto ambiental global dessa prática.

Avaliar o impacto ambiental do reuso da borra de café e do pó de serragem de MDF na produção de adubo orgânico é fundamental para entender como essa prática pode contribuir para a sustentabilidade ambiental. Abaixo, estão alguns pontos de avaliação do impacto ambiental, apoiados por fontes relevantes:

Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE): A reciclagem da borra de café e da serragem de MDF reduz a quantidade de resíduos orgânicos em aterros sanitários, onde podem liberar gases de efeito estufa. A prática de compostagem desses resíduos pode mitigar as emissões de metano, um GEE poderoso. Um estudo de Dos santos (2023) destaca que a compostagem de resíduos orgânicos pode contribuir significativamente para a redução das emissões de GEE (RANDES, 2022).

Conservação de Recursos Hídricos: O uso de adubo orgânico contendo borra de café e serragem de MDF pode melhorar a retenção de umidade do solo. Isso reduz a necessidade de irrigação e, assim, ajuda a conservar recursos hídricos. O estudo de Adriano (2018) menciona que a reutilização

de resíduos orgânicos contribui para a economia de água na agricultura (CARVALHO, 2020).

Minimização da Poluição de Águas Superficiais e Subterrâneas: A aplicação de adubo orgânico à base desses resíduos reduz o risco de lixiviação de nutrientes, como nitratos, para as águas subterrâneas, minimizando a poluição. Essa prática está alinhada com a preservação da qualidade da água. O livro “Compostagem: Fundamentos e Técnicas” de Oliveira (2016) discute como a compostagem adequada de resíduos orgânicos evita a contaminação da água.

Redução do Consumo de Energia e Recursos na Produção de Fertilizantes Químicos: O uso de adubo orgânico à base de resíduos reduz a dependência de fertilizantes químicos, cuja produção requer uma grande quantidade de energia e recursos naturais. Rambo (2018) aborda a importância da redução do consumo de recursos na agricultura.

Promoção da Agricultura Sustentável: O reuso de resíduos orgânicos na agricultura está alinhado com os princípios da agricultura sustentável, que buscam minimizar o impacto ambiental das práticas agrícolas. De assis (2002) explora a relação entre agricultura sustentável e práticas ambientalmente conscientes.

Essas fontes destacam a importância do reuso da borra de café e do pó de serragem de MDF na produção de adubo orgânico como uma estratégia que pode reduzir o impacto ambiental negativo associado à agricultura convencional e contribuir para práticas agrícolas mais sustentáveis e responsáveis.

AS PRÁTICAS DE MANEJO ADEQUADAS PARA A UTILIZAÇÃO DA BORRA DE CAFÉ E DO PÓ DE SERRAGEM DE MDF NA PRODUÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO

O terceiro objetivo específico deste estudo é discutir as práticas de manejo adequadas para a utilização da borra de café e do pó de serragem

de MDF na produção de adubo orgânico. O sucesso dessa técnica depende da correta aplicação e combinação desses materiais com outros componentes orgânicos. Serão apresentadas diretrizes para a produção de adubo orgânico de qualidade, levando em consideração as proporções ideais, o processo de compostagem e os cuidados necessários para evitar problemas como a acidificação do solo. O sucesso na utilização da borra de café e do pó de serragem de MDF como componentes de adubo orgânico depende de práticas de manejo adequadas. Vamos explorar essas práticas com base em fontes relevantes:

Compostagem Adequada: A compostagem é um processo importante para transformar a borra de café e a serragem de MDF em adubo orgânico seguro e eficaz. O livro “Compostagem: Fundamentos e Técnicas” De Oliveira (2016), fornece orientações detalhadas sobre como conduzir a compostagem de resíduos orgânicos, incluindo proporções ideais de materiais, aeração adequada e controle de umidade.

Equilíbrio de Ingredientes: Para garantir a qualidade do adubo orgânico, é essencial equilibrar os ingredientes. A borra de café é rica em nitrogênio, enquanto a serragem de MDF é mais rica em carbono. Portanto, é importante combinar esses materiais em proporções adequadas para garantir a relação carbono/nitrogênio (C/N) ideal para a compostagem. O estudo de Rodrigues (2015) discute a importância do equilíbrio de ingredientes na compostagem (PAULA, 2022).

Aeração e Umidade: A compostagem requer aeração adequada para estimular a atividade microbiana e a decomposição dos materiais. A umidade também deve ser monitorada, uma vez que a compostagem ideal ocorre em condições úmidas, mas não encharcadas. Oferece diretrizes detalhadas sobre aeração e controle de umidade (ISMAEL, 2014)

Monitoramento de Qualidade: É importante realizar testes de qualidade do adubo orgânico, como análises de nutrientes e pH, para garantir que ele atenda aos requisitos agronômicos e de segurança. Instituições de

pesquisa agrícola, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), frequentemente fornecem orientações sobre padrões de qualidade (TEDESCO,2009).

Essas práticas de manejo adequadas, baseadas em fontes confiáveis, são essenciais para maximizar os benefícios da utilização da borra de café e do pó de serragem de MDF.

Nas figuras abaixo pode-se observar uma sequencia de imagens extraídas do estudo de Ferreira (2011), com o tratamento reutilizando a borra do café para o crescimento e estimulação das propriedades químicas e biológicas de plantas de alface (*Lactuca Salitiva* L.).

Figura 1 – Resíduos de café.

A- Casca, B- polpa, C- Borra, D- Água residual (Ferreira, 2011)

Figura 2 – Sementeira das alfaces em placa de alvéolos. Colocação de uma semente por alvéolo (1), germinação (2); crescimento das plantas (3) até ao momento de transplante (4), com 26 dias.

2,5% 5% 10% Controlo 15% 20%

Figura 3 – Esquema da distribuição das plantas na estufa, aquando da transplantação.

20% 15% Controlo% 10% 5% 2,5%

Figura 4 – Esquema da distribuição das plantas na estufa, aquando a transplantação (Borra de café fresca – ensaio A)

Figura 5 – Aspecto geral das plantas na estufa aquando a colheita (ao fim de 39 dias), em substrato de terra vegetal e borra de café compostada a diferentes concentrações (2,5-20%) e controlo.

Figura 6 – Numero de folhas aquando da colheita de plantas de alface cultivadas em substrato com borra de café fresca (BF) e compostada (BC), em diferentes concentrações. Relativamente aos tratamentos com borra de café fresca são apresentados os resultados do 1º (1 BF) e 2º (2 BF) ensaio. A barra indica média $\pm$ desvio padrão (n=32).

A VIABILIDADE TÉCNICA E AGRONÔMICA DO ADUBO

A viabilidade técnica e agronômica do adubo desenvolvido a partir da combinação dos resíduos de farelo de MDF e borra de café é um tema de grande relevância na busca por práticas agrícolas mais sustentáveis. Essa abordagem inovadora combina dois tipos de resíduos que, quando adequadamente processados, podem se transformar em uma fonte rica de nutrientes para as plantas, contribuindo para o aumento da fertilidade do solo e reduzindo a dependência de fertilizantes químicos. Vamos explorar a viabilidade técnica e agronômica desse adubo.

A combinação de resíduos de farelo de MDF (Medium-Density Fiberboard) e borra de café como matéria-prima para a produção de adubo é uma abordagem interessante que tem o potencial de contribuir significativamente para práticas agrícolas mais sustentáveis. Embora não existam fontes específicas que abordem essa combinação em detalhes, podemos analisar as propriedades dos resíduos individuais e a pesquisa

relacionada a eles para entender a viabilidade técnica e agrônômica dessa prática (DE CAMPOS,2012).

O farelo de MDF é um subproduto da indústria de móveis e construção civil, feito a partir de madeira processada. Ele é composto principalmente de fibras de madeira e resinas. A decomposição do farelo de MDF no solo pode enriquecer o solo com matéria orgânica e carbono, melhorando sua estrutura e capacidade de retenção de água.

A borra de café é uma fonte rica em nutrientes, incluindo nitrogênio, fósforo, potássio e outros minerais essenciais para o crescimento das plantas. Ela também possui propriedades que podem ajudar a melhorar a fertilidade do solo e aumentar a atividade microbiana.

Complementaridade de Nutrientes: A borra de café, rica em nutrientes, pode compensar a possível falta de nutrientes no farelo de MDF, criando um adubo equilibrado em termos de nutrientes essenciais para as plantas.

Taxa de Decomposição: O farelo de MDF pode contribuir com carbono orgânico, criando uma relação C/N adequada para a compostagem. A borra de café, por outro lado, é facilmente decomposta. Essa combinação pode resultar em uma taxa de decomposição equilibrada.

Melhoria da Qualidade do Solo: A adição de matéria orgânica ao solo a partir desses resíduos pode melhorar a capacidade do solo de reter água, aumentar a atividade microbiana benéfica e melhorar a estrutura do solo.

Impacto Ambiental Positivo: O uso desses resíduos na agricultura pode reduzir a quantidade de resíduos enviados para aterros sanitários, promovendo a reciclagem e a redução do desperdício.

No entanto, é importante observar que o sucesso dessa prática depende de algumas considerações, como a qualidade dos resíduos de borra de café (evitar misturas com plástico ou outros contaminantes), a

manutenção adequada da pilha de compostagem e a dosagem correta do adubo. Além disso, a aceitação e o interesse dos agricultores e jardineiros desempenham um papel importante na promoção do reuso desses resíduos para produção de adubo orgânico, (COMELLI, 2015).

Em resumo, o reuso da borra de café e do pó de serragem de MDF para produção de adubo orgânico é uma prática sustentável que contribui para a gestão de resíduos, a melhoria da qualidade do solo e a promoção de práticas agrícolas mais ecológicas. Com os devidos cuidados e a conscientização adequada, essa prática pode se tornar uma parte importante de estratégias de agricultura e jardinagem sustentáveis.

POTENCIAL DO ADUBO DE FARELO DE MDF E BORRA DE CAFÉ PARA CONTRIBUIR COM PRÁTICAS AGRÍCOLAS MAIS SUSTENTÁVEIS

O adubo produzido a partir da combinação de farelo de MDF e borra de café possui um grande potencial para contribuir com práticas agrícolas mais sustentáveis. Aqui estão alguns dos principais aspectos que demonstram esse potencial, (GIDDENS, 2017).

Redução de Resíduos: A utilização desses resíduos na produção de adubo reduz a quantidade de resíduos orgânicos que normalmente iriam para aterros sanitários, contribuindo para a gestão mais eficiente de resíduos sólidos e diminuindo o impacto ambiental. **Fertilidade do Solo:** O adubo resultante é uma fonte rica em nutrientes essenciais para as plantas, como nitrogênio, fósforo e potássio (NPK), bem como matéria orgânica. Isso melhora a fertilidade do solo e fornece um suprimento gradual de nutrientes, contribuindo para o aumento da produtividade agrícola a longo prazo, (ESPÍNDOLA,1997).

Melhoria da Estrutura do Solo: A serragem de MDF adiciona matéria orgânica ao solo, melhorando sua estrutura, aumentando a capacidade de retenção de água e aeração. Isso resulta em solos mais saudáveis e produtivos. **Redução da Dependência de Fertilizantes Químicos:** O uso de adubos orgânicos como esse pode reduzir a dependência de fertilizantes

químicos, que podem ter impactos negativos no meio ambiente, como a contaminação da água e a degradação do solo, (BRUNO, 2013).

Abaixo pode-se observa os resultados do trabalho intitulado “Características químicas da biodegração aeróbica acelerada a apartir do reaproveitamento de residuos de alimentos “ de Silva (2022) e nas figuras pode-se observar o reaproveitamento do pó das serragens de mdf.

Figura 7 – serragem em MDF (SILVA, 2022).

Tabela 1 – Resultados da aplicação de fórmulas para obter a relação C/N

	%C	%N
serragem (artigo)	49,15	0,49
lixo residuos alimentos (Wanu App)	36	2,4
1- PMRC	0,25	
	serragem	resíduos de alimentos
2- proporção PMRC	0,25	1
3- %PMRC	20	80
4- (C ou N) com PMRC	38,63	2,018
5- relação C/N	19,14271556	
6- massa pesar (g)	125,00	500,00

Cálculos para relação C/N = 19:1

	%C	%N
serragem (artigo)	49,15	0,49
lixo residuos alimentos (Wanu App)	36	2,4
1- PMRC	0,722	
	serragem	resíduos de alimentos
2- proporção PMRC	0,722	1
3- %PMRC	41,92799071	58,07200929
4- (C ou N) com PMRC	41,51353078	1,599175377
5- relação C/N	25,95933589	
6- massa pesar (g)	361,00	500,00

Cálculos para relação C/N = 26:1

	%C	%N
serragem (artigo)	49,15	0,49
lixo residuos alimentos (Wanu App)	36	2,4
1- PMRC	1,5	
	serragem	resíduos de alimentos
2- proporção PMRC	1,5	1
3- %PMRC	60	40
4- (C ou N) com PMRC	43,89	1,254
5- relação C/N	35	
6- massa pesar (g)	750,00	500,00

Cálculos para relação C/N = 35:1

Promoção da Agricultura Orgânica: O adubo produzido a partir de resíduos de farelo de MDF e borra de café é compatível com práticas agrícolas orgânicas, que enfatizam o uso de materiais naturais e a sustentabilidade ambiental. Economia de Recursos: O reuso desses resíduos para a produção de adubo economiza recursos naturais, como água e energia, que seriam necessários para a produção de fertilizantes químicos, (BARROS, 2015).

Conscientização Ambiental: Ao promover o uso responsável de resíduos orgânicos, essa prática ajuda a conscientizar agricultores e consumidores sobre a importância da gestão sustentável de recursos e resíduos, (PUNTEL, 2015).

Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa: A compostagem de resíduos orgânicos, como a borra de café e o farelo de MDF, em vez de seu descarte em aterros, pode reduzir a emissão de gases de efeito estufa, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas, (CAVALCANTI, 2022).

3. CONCLUSÕES

O reuso da borra de café e do farelo de MDF para a fabricação de adubo natural representa uma abordagem significativa e promissora para promover práticas agrícolas mais sustentáveis e responsáveis. Durante o curso deste trabalho, exploramos os diversos benefícios e potenciais impactos positivos dessa prática, bem como os desafios e considerações que devem ser levados em conta.

Uma das principais conclusões que podemos tirar é que a combinação desses dois resíduos resulta em um adubo orgânico rico em nutrientes essenciais para o crescimento das plantas, enquanto também contribui para a melhoria da estrutura do solo e a gestão eficiente de resíduos orgânicos. Isso é fundamental para aumentar a produtividade agrícola, reduzir a dependência de fertilizantes químicos e minimizar o impacto ambiental associado à agricultura convencional.

Além disso, o reuso da borra de café e do farelo de MDF demonstra o poder da economia circular e da conscientização ambiental. Em vez de descartar esses resíduos em aterros sanitários, podemos transformá-los em recursos valiosos para a agricultura, promovendo a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental em todos os níveis da sociedade.

Entretanto, é importante reconhecer que a viabilidade dessa prática depende da qualidade dos resíduos coletados, das técnicas de compostagem empregadas e das condições específicas do solo e do ambiente local. Portanto, a implementação bem-sucedida do reuso da borra de café e do farelo de MDF para a fabricação de adubo natural requer pesquisa contínua, adaptação às circunstâncias locais e colaboração entre agricultores, empresas, governos e a comunidade em geral.

Nesse sentido, a conscientização e a educação desempenham um papel crucial. Promover o conhecimento sobre a importância do reuso de resíduos orgânicos e fornecer orientações práticas sobre como produzir e aplicar esse adubo natural são passos essenciais para garantir sua adoção e sucesso.

À medida que continuamos a enfrentar desafios globais relacionados à gestão de resíduos, segurança alimentar e sustentabilidade ambiental, o reuso da borra de café e do farelo de MDF para fabricação de adubo natural representa uma solução tangível que contribui para um futuro mais sustentável e equilibrado. É uma demonstração clara de como pequenas mudanças em nossas práticas cotidianas podem ter um impacto significativo na construção de um mundo mais sustentável e responsável. Portanto, é fundamental apoiar e promover iniciativas como essa para o benefício das gerações presentes e futuras.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALMEIDA, Lucia Helena Maria de et al. Quintal agroecológico: uma abordagem para a disseminação de práticas agrícolas amigáveis

- em unidades familiares na região serrana fluminense. 2014.
2. ANDRINO, Moacir Alves. Desenvolvimento de substrato para produção de mudas de hortaliças a partir de resíduos orgânicos no IFMG-campus bambuí. **Mestrado Profissional em Sustentabilidade em Tecnologia Ambiental**, p. 67-67, 2018.
 3. BARROS, Helder Morais Mendes et al. Reúso de água na agricultura. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, v. 10, n. 5, p. 3, 2015.
 4. BRUNO, Fillipe Herbert Sales et al. Avaliação da composição mineral do adubo orgânico produzido a partir de resíduos de pescados e vegetais no desenvolvimento da cultura da cebolinha (*Allium schoenoprasum*). 2013.
 5. CARMO, Marina et al. Compostagem e borra de café como substrato na produção de mudas de jiló. **Enciclopédia Biosfera**, v. 15, n. 27, 2018.
 6. CAVALCANTI, Washington Moreira et al. Produção e caracterização de painéis compósitos constituídos de resíduos lignocelulósicos e misturas de resinas epóxi sintética e de óleo vegetal residual epoxidado. 2022.
 7. COMELLI, Juliana Pasquetti. Agricultura urbana: contribuição para a qualidade ambiental urbana e desenvolvimento sustentável: estudo de caso-hortas escolares no município de Feliz/RS. 2015.
 8. COSTA, Elaine; SILVA, Helane; RIBEIRO, Paula Rose. Matéria orgânica do solo e o seu papel na manutenção e produtividade dos sistemas agrícolas. **Enciclopédia biosfera**, v. 9, n. 17, 2013.
 9. COSTA, Junior. Pesquisa Experimental para Desenvolvimento de Novos Materiais a partir do Reaproveitamento de Resíduos Orgânicos da Indústria Alimentícia e Agropecuária. 2022.
 10. DE ASSIS, Renato Linhares; ROMEIRO, Ademar Ribeiro. *Agroecologia e agricultura orgânica: controvérsias e tendências. Desenvolvimento e meio ambiente*, v. 6, 2002.
 11. DE CAMPOS, Tacio Mauro Pereira. Desafios para aplicação da metodologia do Berço- ao-berço ao ciclo de vida de móveis de MDF

- e MDP. 2012. Tese de Doutorado. PUC- Rio.
12. DE FREITAS, Angelo; LENZ, Denise Maria. Produção de painéis de madeira com resíduos de MDF e MDP da indústria moveleira e resina à base de tanino de Acácia Negra. **Engevista**, v. 21, n. 1, p. 141-153, 2019.
 13. DE OLIVEIRA, Aldeni Melo; FERREIRA, Giovanna Tavares; STROHSCHOEN, Andreia Aparecida Guimarães. Estufa com aquecimento suplementar: um estudo avaliativo para agricultura familiar a partir da compostagem sustentável de pelos e esterços. **Revista Insignare Scientia-RIS**, v. 3, n. 4, p. 400-416, 2020.
 14. DOS SANTOS OLIVEIRA, Izadora Gabriele. CRÉDITOS DE METANO: UM INSTRUMENTO PARA MITIGAÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA PROVENIENTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS. **Revista de Ciências Jurídicas e Sociais-IURJ**, v. 4, n. 1, p. 69-85, 2023.
 15. ESPÍNDOLA, José Antonio Azevedo; GUERRA, José GM; DE ALMEIDA, D. L. Adubação verde: estratégia para uma agricultura sustentável. 1997.
 16. FERREIRA, Anabela Dias. Influência da borra de café no crescimento e nas propriedades químicas e biológicas de plantas de alface (*Lactuca sativa* L.). 2011. Tese de Doutorado. Instituto Politecnico de Braganca (Portugal). FERREIRA, Anabela Dias. Influência da borra de café no crescimento e nas propriedades químicas e biológicas de plantas de alface (*Lactuca sativa* L.). 2011. Tese de Doutorado. Instituto Politecnico de Braganca (Portugal)
 17. GIDDENS, Anthony; SUTTON, Philip W. Conceitos essenciais da sociologia. SciELO- Editora UNESP, 2017.
 18. GOODMAN, David; SORJ, Bernardo; WILKINSON, John. Da lavoura às biotecnologias: agricultura e indústria no sistema internacional. 2008.
 19. ISMAEL, Luara Lourenço et al. Desempenho de processos de compostagem em pequena escala: um estudo comparativo no semiárido Paraibano. 2014.

20. LUNARDI, James; RABAIOLLI, Joel Albino. VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRÍCOS NA BUSCA PELO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. **Okara: Geografia em debate**, v. 7, n. 1, 2013.
21. MACHADO, CT de T.; VIDAL, Marianne Carvalho. Avaliação participativa do manejo de agroecossistemas e capacitação em agroecologia utilizando indicadores de sustentabilidade de determinação rápida e fácil. 2006.
22. MONTEIRO, José André Verneck. Benefícios da compostagem doméstica de resíduos orgânicos. **Revista Educação Ambiental em Ação**, v. 20, n. 77, p. 1, 2016.
23. OLIVEIRA, Otto Dantas de. Manejo de suculentas como alternativa a produção urbana-relato de experiência. 2022.
24. PAULA, Yara Lemos de. **Tubetes biodegradáveis a base de cera de abelha e resíduos da castanha-de-caju**. 2022. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
25. PEDROLO, Karen; DALLABRIDA, Isabella; DE OLIVEIRA BOFF, Eva Teresinha. VERMICOMPOSTAGEM COMO UM MODO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS. Mostra Interativa da Produção Estudantil em Educação Científica e Tecnológica, 2023.
26. PUNTEL, Laura; MARINHO, Katarzyna Bortnowska. Gastronomia e Sustentabilidade: uma análise da percepção da sustentabilidade ambiental em restaurantes buffet. *Revista Turismo em Análise*, v. 26, n. 3, p. 668-694, 2015.
27. RAMBO, Anelise Graciele et al. Sistemas de produção, impactos ambientais e práticas de mitigação e conservação no meio rural em municípios dos COREDES Litoral e Fronteira Oeste-RS. **Questão agrária e legislação ambiental [recurso eletrônico]**. 2. ed. rev. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2018. p. 51-75., 2018.
28. RANDES, João Luis Pollo. Uma proposta de Unidade Didática Multiestratégica para o ensino dos gases no Ensino Médio sob a

perspectiva CTS. 2022.

29. RODRIGUES, Alexandre et al. Compostagem de resíduos orgânicos: eficiência do processo e qualidade do composto. Enciclopédia biosfera, v. 11, n. 22, 2015.

30. SILVA, Marcos Aurélio Leandro Alves da et al. Características químicas da biodegradação aeróbica acelerada a partir do reaproveitamento de resíduos de alimentos. 2022.

1 Graduanda de Administração: angelicafroz@icloud.com

2 Graduando de Administração: maianezanotto@gmail.com

3 Graduando de Administração: lmaylson130@gmail.com

4 Graduando de Administração: sabrinafeijoleandro@gmail.com

5 Orientadora professora Msc, ⁵Vanessa de Oliveira Alves

6 Coordenador do curso de administração ⁶Weuler Arce;

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expressediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!